

FURQAT IJODIY MEROSINING O'RGANILISHI

Xayitova Madina

FarDU magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081220>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Furqat hayoti va ijodini o'rganish natijasida furqatshunoslikning yuzga kelishi haqida fikr yuritiladi. Bu borada tadqiqotlar olib borgan olimlarning ilmiy ishlari to'g'risida ham qizqacha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: furqatshunoslik, ma'rifatparvar, faksimile, xitoy va uyg'ur tillari, devon, teatr.

THE STUDY OF THE CREATIVE HERITAGE OF FURQAT

Abstract. In this article, the study of the life and creativity of Furqat will reflect on the coming to the face of furqatshunya. The scientific work of scientists who carried out research in this regard is also touched upon in detail.

Key words: science, enlightenment, facsimile, Chinese and Uyghur languages, devon, Theatre.

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ФУРКАДА

Аннотация. В этой статье рассматривается возникновение фуркадизма в результате изучения жизни и творчества Фуркада. Также по-девичьи затронуты научные труды ученых, проводивших исследования на эту тему.

Ключевые слова: Фуцзянь, просвещение, факсимиле, китайский и уйгурский языки, Девон, театр.

Furqat ijodini o'rganish XX asrning 30-yillaridan boshlab kuchayganini kuzatish mumkin. Ma'rifatparvar shoirning ayrim she'rlari o'sha paytlarda nashr etilgan maktab darsliklari va xrestomatiyalarida uchraydi. Adib asarlarini o'rganish va nashr qilishda filologiya fanlari doktori Xolid Rasulning xizmati katta bo'lganini ta'kidlash lozim. Uning Furqat hayoti va ijodini o'rganishga bag'ishlangan o'nlab maqolalari, risolalari chop etilgan. Olim shoir asarlarining o'zbek va rus tillarida bir jildlik va ikki jildlik nashrlarining bir necha marta amalga oshishida jonbozlik ko'rsatdi. 1959-yilda shoir tavalludining 100 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan yubiley tantanalari adib ijodini o'rganishda muhim hodisa bo'ldi.

Shu munosabat bilan shoir yashagan davrning ijtimoiy va madaniy-adabiy hayoti haqida, shoirning faoliyati, ijodi haqida ko'p ilmiy maqolalar, monografiyalar yaratildi. Uning ijodiga oid alloma shoirlar G'.G'ulom, M.Shayxzoda, S.Abdulla, akademiklar I.Mo'minov, V.Zohidov, A.Qayumov, yirik adabiyotshunoslar Zaripov, L.Qayumov, A.Abdug'afurov, E.A.Karimov, Sh.Yusupovlarning salmoqli tadqiqotlari va monografiyalari yaratildi.¹

Filologiya fanlari doktori Xolid Rasul Furqat "Tanlangan asarlari"ni jami etti marta (1940, 1951, 1958, 1959, 1975, 1980, 1990 yillarda) nashr ettirdi. Bular alohida, Furqat "Asarlar majmuasi"ning turli manbalar asosida tayyorlanib, arab yozuvida chop etilgan ikki jildlik faksimile nashri, ayniqsa, alohida ahamiyatga ega. Mazkur nashr shoirning shu paytgacha e'lon qilingan "Tanlangan asarlar"iga nisbatan ancha mukammal ekanligi bilan ajralib turadi. Shunga asarlarini qo'lyozma manbalari bilan qiyoslash natijalari bu to'planning ham ayrim

¹ Furqat. Tanlangan asarlar. Toshkent: O'zRFA nashriyoti, 1958.

kamchiliklardan xoli emasligini ko`rsatmoqda. Jumladan, to`plamga shoirning ba`zi e`tiborli asarlari kirmay qolganligi, kirganlarining ham ayrimlari matn jihatidan nuqsonli ekanligi ushbu fikrni quvvatlaydi.

Professor G`. Karimov va adabiyotshunos N. Hotamovlar ham shoir asarlarini bir necha marta (1959,1973 yillarda) chop ettirdilar. Bundan tashqari, Furqat “Tanlangan asarlar”i rus (1958, 1962 1972 yillarda), xitoy (1989 va uyg`ur (1989) tillarida ham qayta-qayta nashr qilingan.

Furqat ijodiyotiga munosabat har doim ham bir xil kechdi, hamisha u yaxshi so`zlar bilan e`tirof etildi, deyish qiyin. Ziyo Said O`zbek vaqtlı matbuoti tarixiga materiallar” nomli tadqiqotida “qora davr” haqida to`xtaladi, “Turkiston viloyatining gazetı” yozishuvchilari boshda gubernatur idorasida xizmat qilguvchi eski mirzalar” bo`lganligini ta`kidlab, “keyinroq shoir Furqatning uzundan-uzun she`rlari ko`rina boshlagan” idan yozg`iradiki, bu sho`ro siyosatining talabi edi. Miyon Buzruk Solihovning 1935- yili nashr etilgan “ O`zbek teatr tarixi uchun materiallar” asarida ham shoir merosiga nisbatan xuddı shunday munosabat kuzatiladi.

U ushbu kitobida “...rus teatrusining erlilar orasida havas va qiziqish tuqdirgani” to`g`risida yozib, Toshkentda “Suvorov” nomli pyesa tomoshaga qo`yilgani va “ ... tamoshochilar orasida mashhur shoir Furqat ham bo`lgan”ligini ta`kidlaydi. Suvorov haqidagi manzumaning 44 baytini keltirib, “ Furqatda teatru hayotiga havas va berilish ochiq sezilib turishi”ni qayd etadi. Shunga qaramay mazkur tadqiqotda ba`zi muhim fikrlar ham mavjud. Jumladan, unda Furqatning o`z she`rlarini yig`ib, devon tuzganligi haqida ma`lumot berilgan. 1954-yili Xolid Rasulning “Zokirjon Furqat ijodi”, “Furqat— ma`rifatparvar, demokrat shoir” nomli kitoblari nashr etildi. Ular shoir ijodini monografik o`rganishning dastlabki namunalari edi. Olimning “Furqat” tanqidiy biografik ocherki e`lon qilindi. Shu yili.Vohidovning “Furqat–ma`rifatparvar shoir” risolasi bosilib chiqdi.

Furqatning 100 yilligi munosabati bilan nashr etilgan “Furqat va Muqimiy haqida maqolalar” (1958) hamda “Zokirjon Furqat” (1959) nomli ikki maqolalar to`plami shoir hayoti va ijodini o`rganishda alohida o`rin tutadi. qar ikki to`plamdagi materiallar Furqat ijodining hali tadqiqotchilar e`tibori etarli qaratilmagan jihatlariga baqishlanganligi, ko`p hollarda muhim masalalar o`rtaga qo`yilib, puxta hal etilganligi, muhim ilmiy-nazariy xulosalar chiqarilganligi bilan e`tiborga molik. G`. Karimovning 1960- yili “Sharq yulduzi” jurnalida e`lon qilingan “Furqat hayoti va ijodiga doir ba`zi materiallar” maqolasida o`sha paytda Qozog`iston Markaziy Davlat arxivida saqlangan, keyinchalik Toshkentga, O`zbekiston Markaziy Davlat arxiviga ko`chirilgan muhim manba – N. P. Ostroumov shaxsiy fondidan aniqlangan. Furqatning xorijdan yo`llagan 18 dastxat maktubi, 4 ilmiy-etnografik asari haqida ma`lumot beriladi.

Ularnı o`rganishning shoir hayoti va ijodini tadqiq etishdagi ahamiyati to`g`risida ilmiy xulosalar chiqariladi. G`. Karimovning mazkur tadqiqoti, ayniqsa, shoirning chet ellardagi hayoti hamda qizigan ijodiy faoliyatini o`rganishda yangi sahifa ochdi. E. Karimovning rus tilidagi “O`zbek adabiyotida realizmning rivojlanishi” (1975), “O`zbek demokratik adabiyoti realizmi” (1986) nomli tadqiqotlarida ham Furqat ijodiga oid e`tiborli mulohazalar bayon qilindi. Tadqiqotda ayrim munozarali jihatlar ham mavjud ediki, ular o`z vaqtida mutaxassislar tomonidan ko`rsatib o`tilgan. A. Abdug`afurovning 1977-yili nashr etilgan “Zokirjon Furqat” kitobi shoir hayoti va ijodi tadqiqiga bag`ishlangan birinchi yirik monografiya. Unda shoir hayoti va ijodi furqatshunoslikning o`sha davrdagi mavjud yutuqlarini mujassamlashtirgan holda ancha mufassal tadqiq etildi. Asar 3 qismdan iborat.

Dastlab Furqarning ijodiy merosi, unng kimlar tomonidan o`rganilganligi to`g`risida ma`lumotlar berilgan. Asarning birinchi qismi shoirning ijodiy biografiyasini o`z ichiga oladi. Ikkinchi qismda Furqatning poetik merosi, uchinchi qismi nasriy merosi talqin etiladi. Asar chin ma`noda Furqat shaxsiga bo`lgan munosabatning o`zgarib borayotganini ko`rsatgan.

REFERENCES

1. Jo`rayev, H., & Nabiyeva, N. N. qizi. (2023). ABDULLA QODIRIY IJODIDA IJTIMOY MUAMMOLARNING IFODALANISHI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 1101–1103. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2528>
2. Odiljon o.,g.,li, U. D. (2023). ADABIY ASAR QAHRAMONI TALQINIDAGI O`ZIGA XOSLIK. *IQRO JURNALI*, 2(2), 777-785.
3. Jo.,rayev, H., & Anvarova, D. (2022). Investitsiya, investitsion muhit, jozibadorlik, investorlar huquqi, Investitsiya kodeksi, investitsion ombudsmen, moliyalashtirish manbalari, to`g`ri investitsiyalar, mahalliy investitsiya. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 329-332.
4. Jo.,rayev, H. A., & qizi Maxamadjonova, S. R. (2022). SHEKSPIR TRAGEDIYALARIDA AFORIZMLAR. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(7), 452-454.
5. Sayidolimov, J. B. O. G. L. (2023). AGIOGRAFIK OBRAZLARINING MAZMUNMOHIYATIDAGI EVRILISHLAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 1318-1322
6. Jo`rayev, H., & Nuriddinova, M. (2023). TRADITIONALITY AND UNIQUENESS IN FURQAT'S CREATION. *Modern Science and Research*, 2(5), 831–842. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/20412>
7. Dehqonova, M. S. (2020). OYBEK'S POETRY THROUGH ANALYSES OF REPRESENTATIVES OF OYBEK STUDIES SCHOOL. *Theoretical & Applied Science*, (2), 13-17.
8. Dehqonova, Maxsuma, & Mirzagaliyeva, Umidaxon Baxtiyor Qizi (2022). ABDULLA QAHHORNING HAJVIY XARAKTER YARATISH MAHORATI. *International scientific journal of Biruni*, 1 (2), 234-240.
9. Dehqonova, Maxsuma, & Qosimov, Iqboljon (2022). OYBEK DOSTONLARIDA MAVZULAR XILMA-XILLIGI VA OBRAZLAR TASVIRI. *International scientific journal of Biruni*, 1 (2), 317-322.
10. Dehqonova, Maxsuma, & Abdurahimov, Muhammadrizo Xasanboy Ogli (2022). SAID AHMADNING OBRAZ YARATISH MAHORATI "UFQ" ROMANI ASOSIDA. *International scientific journal of Biruni*, 1 (2), 206-212.
11. Dehqonova, Maxsuma, & Muxtorjonova, Zulxumor (2022). MUNAQQID OYBEK VA O`ZBEK ADABIY TANQIDCHILIGI. *International scientific journal of Biruni*, 1 (2), 310-316.
12. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.

13. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
14. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. Science and innovation, 1(B8), 99-105.
15. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. Science and Innovation, 1(8), 99-105.
16. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(2).
17. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O‘RGANILISHI. Journal of Pedagogical and Psychological Studies, 1(5), 94-98.